

CHO‘LPON TARJIMALARI HAQIDA AYRIM MULOHAZALAR

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.14600423>

filol.f.d. **RUSTAM Sharipov**,
TDSHU dotsenti, Toshkent, O‘zbekiston.
Tel: +998 99 819 51 04; e-mail: Rustamsh@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada jadidchilik harakati va jadid adabiyotining yorqin namoyandasi Abdulhamid Sulaymon o‘g‘li Cho‘lpon tomonidan jahon adabiyoti durdona asarlarining o‘zbek tiliga tarjimalari, uning tarjimon sifatida o‘ziga xos xususiyatlari hamda shoirning milliy tarjima san‘atiga qo‘shgan hissasi haqida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: Cho‘lpon ijodi, jadid adabiyoti, tarjima san‘ati, ijodning o‘ziga xosligi, badiiy asar, tarjimonlik mahorati.

Аннотация. В данной статье речь идет о переводах шедевров мировой литературы на узбекский язык, мастерски воссозданных представителем джадидской литературы Абдулхамидом Сулейманом Чулпаном, его уникальных особенностях как переводчика, а также вкладе поэта в отечественное искусство перевода.

Ключевые слова: творчество Чулпана, искусство перевода, джадидская литература, индивидуальные особенности творчества, художественное произведение, мастерство перевода.

Abstract. This article discusses the translations of masterpieces of world literature into Uzbek, masterfully made by the representative of Jadid literature Abdulhamid Suleiman Cholpon, his unique features as a translator, as well as the poet's contribution to the domestic art of translation.

Key words: creativity of Chulapan, art of translation, Jadid literature, individual features of creativity, work of art, masturbation of translation.

Xalqlar o‘rtasidagi do‘stona aloqalarni mustahkamlashda, adabiy jarayonning ildizlari va rivojlanish dinamikasini aniqlashda asosiy nuqtalardan biri hisoblanuvchi badiiy tarjimaning vazifasi benihoya katta ekanligi shubhasiz. Tarjimaga qo‘l urgan shoir yoki yozuvchi ijodining shakllanishida tarjimaning ahamiyati va uslubiy o‘ziga xosligining namoyon bo‘lishi masalalari faqat lingvistika jihatidan emas, balki birinchi navbatda badiiyat nuqtayi nazaridan o‘rganilishi maqsadga muvofiq.

XX asrning boshlaridayoq o‘zbek adabiyotiga tarjima san‘atining ummondek kirib kelishi jarayonlari adabiyotshunosligimizda hanuzgacha to‘liq o‘rganilgan emas.

Jumladan, jahon adabiyoti an'alarining o'ziga xos shakl va uslubda bo'y ko'rsatishi, jahon adiblari asarlarini tarjima qilish ishlarining jadallashuvi, adabiy aloqalar va ijodiy ta'sir masalalarining o'rganilishi alohida e'tiborga loyiq. Mazkur jarayonlarning faol ishtirokchisi bo'lgan Abdulhamid Sulaymon o'g'li Cho'lpon ko'plab jahon adabiyoti namunalarini mohirona tarjima qilganligi sababli XX asr o'zbek adabiyotida badiiy tarjima maktabini yaratgan, desak aslo mubolag'a bo'lmaydi.

Jadid adabiyotining yorqin namoyandasi Abdulhamid Sulaymon o'g'li Cho'lpon o'zining o'tkir va shu bilan birga dilbar she'riyati, mohirona tarjimalari, kuchli dramalari, mumtoz romani, kuyunchaklik publitsistik maqolalari hamda jangovar ijtimoiy faoliyati bilan o'zbek adabiyoti, o'zbek madaniyati va o'zbek milliy tafakkuri rivojiga ulkan hissa qo'shgan. Ammo, tarjimonlik faoliyati uning ijodida alohida o'rin egallaydi.

To'g'ri, Cho'lponning tarjimonlik mahorati masalalari bir qator olimlar tomonidan tadqiq etilgan. Jumladan, O.Sharafiddinov, N.Karimov, B.Do'stqoraev, D.Quronov, B.Karimov, T.Rahimov, D.Abdullaeva va boshqa olimlarning bir qator tadqiqotlari ilmiy jamoatchilik e'tiboriga havola etilgan. Ammo, Cho'lpon ijodiy merosida ko'plab jahon xalqlari adabiyotlaridan o'zbek tiliga qilingan tarjima asarlarining katta hajmi tashkil qilishini hisobga oladigan bo'lsak, uning tarjimonlik mahoratini o'rganish masalasi hanuzgacha dolzarb ekanligi kundek ayon bo'ladi.

Jumladan, Cho'lpon tarjimalari qatorida Shekspirning «Hamlet», Karlo Gossining «Malikai Turandot», Molerning «Xasis», A.Pushkinning «Boris Godunov» dramasi, «Dubrovskiy» qissasi, lirik she'rlari, Robindranat Tagor, Genrix Geyne, Sayot Nova, I.Krilov, T.Shevchenko, A.Blok, Lohutiy, Xitoyning Vey In, Lu Tzin Van, Vey Un U kabi shoirlari she'rlari, I.Turgenev, A.Chexov nasridan namunalar, M.Gorkiyning «Ona» romani, S. Tretyakovning «Hayqir, Xitoy» dramasi, A.Faykoning «Portfellik kishi» komediyasi, L.Andreevning «Yetti osilgan qissasi», N.Gogolning «Ivan Ivanovich bilan Ivan Nikiforovich o'rtasidagi nizolar hikoyati» qissasi, ozar, tatar va turk tilidagi asarlar borligini inobatga oladigan bo'lsak, Cho'lpon tarjima san'atiga jiddiy e'tibor qaratganiga guvoh bo'lamiz.

Ko'rganimizdek, Cho'lpon ham Sharq, ham G'arb adabiyotiga dohil bo'lgan ko'plab durdona asarlarni o'zbek tiliga tarjima qilgan. Tabiiyki, u ozar, tatar yoxud turk adabiyotlaridan bevosita, boshqa adabiyotlardan esa asarlarni rus tili orqali tarjima qilgan. Ayrim manbalarda Cho'lpon 1913-yildayoq turk tarixiga doir asarlar bilan tanishgani, «Turk yurdi» va «Sayra» kabi nashrlarni muntazam kuzatib borgani, rus tilini mustaqil o'rgangani haqida ma'lumotlar bor. Fikrimizcha, ayni mana shuning uchun ham Cho'lpon jahon adabiyotining eng sara asarlarini tarjima qilishda bevosita va bilvosita tarjima usullaridan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lgan.

20-yillarda Cho‘lpon tarjima masalalariga bag‘ishlangan bir qator maqolalar e‘lon qildi. Bular «Shohnoma»ning turkcha tarjimasini, «Tarjima to‘g‘risida andak» kabi maqolalardir. Ehtimol, bu maqolalarni ham o‘zbek tarjimashunosligining ilk namunalari, deb hisoblash mumkindir. Har holda, ularda Cho‘lponning tarjima san‘ati haqidagi fikr-mulohazalari, uning qoidalarini o‘z tarjimonlik faoliyatida tatbiq etganligi yaqqol ko‘rinadi. Cho‘lpon tarjima qilinayotgan asarning ma‘nosinigina emas, ruhini ham, milliy ranglarini, uslub jilolarini ham to‘laligicha saqlab qolish tarafdori bo‘lgan. O‘zi yuksak san‘atkor bo‘lganidan Cho‘lpon badiiy asarni go‘zal qiladigan jihatlarini, kitobxonga zavq beradigan, uning ruhiy olamiga ta‘sir qiladigan qirralarini juda yaxshi his qilgan va bularning barini tarjimada berishga intilgan. Balki shuning uchun ham Cho‘lpon tarjimalarida asl matnda yashirinib yotgan badiiy fikr va his tuyg‘ular o‘z tarovatini yo‘qotmay, tabiiy va ravon, xalqchil va hayotiy tarzda namoyon bo‘ladi.

Cho‘lponning tarjima asarlari ro‘yxatiga nazar tashlar ekanmiz, ularning katta qismi nazmiy asarlar ekanligiga amin bo‘lamiz. She‘riy asarni tarjima qilish haddan tashqari qiyin. Chunki chinakam she‘r hech qachon biron ma‘noni ifodalovchi quruq so‘zlar yig‘indisidan iborat bo‘lmaydi. She‘rda teran hayotiy mazmundan tashqari muayyan ruhiy holat, muayyan kayfiyat hukm suradi. She‘rda har qanday hayot haqiqati turfa xil jilolarga ega bo‘lgan hissiyot mavjlariga burkab beriladi. Nihoyat, she‘r o‘ynoqi, jarangdor, ravon ohanglar silsilasidan ham iboratdir. Binobarin, she‘rni she‘r bilan tarjima qilmoq kerak, she‘rning mazmuninigina emas, uni san‘at darajasiga ko‘targan iqlimini, haroratini, badiiyatini ham ifodalamoq kerak. Aks holda, tarjima sun‘iy, jozibadan mahrum, o‘lik bir narsaga aylanadi. Buyuk Shekspir, Pushkin, Lermontov kabi ijodkorlarning asarlari tarjima qilinayotgan tilda baland pardalarda jaranglashi uchun tarjimon ular bilan tenglashishi kerak. Ayni mana shu jihatdan Cho‘lpon o‘z tarjimalari bilan daholalar maqomiga erishish baxtiga musharraf bo‘lgan, desak aslo mubolag‘a bo‘lmaydi.

Ustoz olim, O‘zbekiston Qahramoni Ozod Sharafiddinov Cho‘lpon qalamiga mansub bo‘lgan A.S.Pushkin she‘rining tarjimasini haqida shunday yozadi: “Ha, chindan ham buyuk shoirning she‘rini muvaffaqiyatli tarjima qilmoq uchun tarjimon o‘sha shoir darajasiga ko‘tarilmog‘i zarur. Cho‘lpon Pushkinning «Gul va bulbul» she‘rini o‘zbekchaga ag‘darganda, nazarimda, ayni shu darajaga ko‘tarilgan. Ma‘lumki, bu she‘r Pushkinning sharq she‘riyati ta‘sirida yaratgan turkumiga kiradi. Tarjimonning mahorati haqida aniqroq tasavvurga ega bo‘lish uchun she‘rning aslini ham, tarjimasini ham to‘la keltiramiz:

В безмолвии садов, весной, во мгле ночей,
Поет над розою восточный соловей.
Но роза милая не чувствует, не внемлет,

И под влюбленный гимн колеблется и дремлет.

Не так ли ты поешь для хладной красоты?

Опомнись, о поэт, к чему стремишься ты?

Она не слушает, не чувствует поэта:

Глядишь, она цветет, взываешь — нет ответа.

Cho'lpon she'rni bunday tarjima qilgan:

Bahor chog'ida xoli bog'da bir zulmatli tun erdi,

G'arib bulbul fig'on aylab, «gulim, rahm aylagil» derdi.

Biroq ul gul quloq solmas edi faryodu afg'ona,

Faqat orom olardi noladin to'lg'ona-to'lg'ona.

Seni hech sevmagan bir gul uchun, ey shoirim, sen ham

Yonarsan, o'rtanarsan, dod etarsan, tinglamas bir dam,

Qo'y endi, behuda dod etma ohing unga etmaydi,

Qaraysan — yashnagan bir gul, faqat ovoza bermaydi.

Tarjima haqida avvalo shuni aytish kerakki, bu chinakam she'riyat namunasidir - u kitobxon tuyg'ulariga ta'sir qiladi, uni zavqlantiradi, unda go'zallik tuyg'usini qo'zg'aydi. Tarjimada Cho'lpon erkinlik va aniqlik nuqtai nazariga amal qiladi. U asar asliga erkin munosabatda bo'ladi, so'zma-so'z tarjimadan qochadi, sifatlashlar, o'xshatishlar, boshqa shoirona suvratlarni bemalol o'zgartiraveradi. Shunisi ajablanarliki, xuddi ana shu erkinlik she'r ma'nosini oqizmay-tomizmay to'la ifodalashga xizmat qiladi.

Pushkin sukunat qo'yniga cho'mgan unsiz bog' haqida, tun qorong'ilig'i haqida gapiradi. Pushkinda «sharq» bulbuli gul tepasida kuylaydi. Cho'lponda esa voqea «xoli bog'da», «zulmatli tunda» kechadi; «sharq» bulbuli o'rniga «g'arib bulbul» paydo bo'ladi. Endi u qo'shiq aytmaydi, balki «gulim, rahm aylagil» deya fig'on chekadi, gul ham Cho'lponda bulbulning ma'shuqasi tarzida ko'rsatiladi. Bunday o'zgarishlar keyin ham davom etaveradi — gulga berilgan «милая» degan ta'rif tushib qoladi, «влюблённый гимн» ham «faryodu afg'on»ga aylanadi, hatto «дремлет» so'zini, ya'ni «mudrayapti, uxlayapti» ma'nosidagi so'zi Cho'lpon «noladin orom olardi» degan ibora bilan ifodalaydi. Bu o'rinda «колеблется» iborasi «to'lg'ona-to'lg'ona» deya juda chiroyli, juda aniq va sharqona tarjima qilinganini aytish kerak. Ko'rinadiki, Cho'lpon aslidagi ayrim ibora va suvratlarni o'z xohishicha o'zgartiravergan emas, balki she'rning asosiy g'oyasini, uning mag'zini tashkil qiluvchi etakchi shoirona g'oyani belgilab olib, shuni to'laroq ochishga xizmat qiladigan iboralarni, ta'riflarni tanlagan. Yana buning ustiga Cho'lpon tanlagan ibora va ifodalar hissiy faolligi bilan ajralib turadi. Ammo bularning bari ham hali Pushkin she'rining butun jilolarini ifodalash bilan aruzga murojaat qiladi — o'ynoqi bir ohang yaratib, she'rdagi asosiy kayfiyatni, hissiy ruhni ham qayta yaratadi. Natijada, rus

shoirning she’ri o‘zbek kitobxonining qalbiga yaqin she’r sifatida yangray boshlaydi - asl mazmunini yo‘qotmagan holda, badiiy qiymatidan mahrum bo‘lmagan holda yangicha milliy ranglar, ohanglar bilan boyiydi”¹.

Ustoz O.Sharafiddinov ta’kidlaganlaridek, Cho‘lpon favqulodda noyob tarjimonlik iste’dodiga ega shoir edi. U tarjima jarayonida asl matnda ifoda etilayotgan badiiy fikr bilan hamohang ravishda o‘z ijodiy qiyofasini ham saqlab qolishga muvaffaq bo‘ladi. Ayni vaqtda tarjimada asliyatga xos badiiyat, estetik kuchni, go‘zallikni qayta tiklash, qayta yaratish jarayonida muallif irodasiga bo‘ysungandek, to‘g‘rirog‘i, u bilan qo‘shilib ketgandek bo‘ladi. Cho‘lpon eng avvalo asliyatning ichki jozibasini beradi. U qandaydir mo‘jizakor qudrat bilan asliyatning badiiy latofatini to‘la tiklashga muvaffaq bo‘ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Каримов Н. Абдулхамид Чўлпон. - Т.: Фан, 1991.
2. Каримов Н. XX аср адабиёти манзаралари. – Т.: Ўзбекистон, 2008.
3. Шарафиддинов О. Чўлпонни англаш.– Т.: Ёзувчи, 1994.
4. Қосимов Б. Миллий уйғониш. – Т.: Маънавият, 2003.
5. Шарафиддинов О. Чўлпон – таржимон. – Тошкент, “Гулистон” журн., 1990 йил, 2-сон.
6. Мирзаева З. Чўлпон шеърлари таржимасининг қиёсий таҳлили // Шарқ юлдузи, 2010 йил 1-сон.
7. Қуроноф Д. Чўлпон публицистикаси ва таржимонлик фаолиятига доир янги аниқланган манбалар хусусида//Илмий хабарнома. 2022 йил, 7-сон.

¹ Шарафиддинов О. Чўлпон – таржимон. “Гулистон” журн., 1990 йил, 2-сон.